

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TO'LOV INFRATUZILMASINI SHAKILLANISHI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI: TARIXIY, ILMIY HAMDA BOZOR TAHLILI	32
A.A. Akbarov, X.R. Aliyev	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	42
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
TURIZM KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY AKTIVLARINING ROLI.....	47
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK SOLIQLAR VA TO'LOVLAR TIZIMI TAHLILI	53
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich, Abdolnizozov Murodbek Madiyarovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR VA TIZIMGA KIRITILAYOTGAN O'ZGARISHLAR.....	59
Kasimova Gulyar Axmatovna, Aripova Kamola Botir qizi	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHNI KOMPLEKS BAHOLASH VA PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK VA SUN'IY INTELLEKT USULLARINING INTEGRATSIYASI	64
Namazov Gafur Shokulovich	
BALIQCILIK SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA DUNYO MAMLAKATLARINING O'RNI	69
Beglayev Uchqun Xurramovich	
KAMBAG'ALLIK FENOMENINING IJTIMOYIY-IQTISODIY VA NAZARIY-KONTSEPTUAL ASOSLARI	75
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HISOB VA BIZNES JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	81
Artikova R.A.	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DIVIDEND TO'LASH QOBILİYATI KOEFFITSIYENTINING MAQBUL ORALIG'INI ANIQLASH VA UNING INVESTITSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	88
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
STRATEGIES TO RAISE AWARENESS OF NATURAL POLLUTION AMIDST RISING POPULATION DENSITY AND GDP PER CAPITA IN UZBEKISTAN	93
Axliddin Aropitdinovich Valiyev, Askarov Farhod Rakhmatovich	
РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ESG-ОРИЕНТИРОВАННОМ РАЗВИТИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.....	99
Айматова Фарида Хуразовна	
KORXONALARDA INVESTITSION FAOLIYATINI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	107
Shukurillaev Jahongir Botir o'g'li	
DEHQON XO'JALIKLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA KREDITLAR MIQDORINI DIFFERENSIYALLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	113
Xakimov Zafar Ibragimovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	118
Tadjimirzayev Anvar Abduvoxidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA HUDUDIY MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	124
Muhammadiyeva Nodira	
SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA HUDUDIY RIVOJLANISHNI STATISTIK HISOBLASH METODOLOGIYASINI QAYTA BAHOLASH MEZONLARI (SCOPUS VA WEB OF SCIENCE DA INDEKSLANGAN ILMIY NASHRLAR TAHLILI ASOSIDA).....	131
Santjar Abdumurodovich Sattorov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY-IQTISODIY OMILLARI VA ISTIQBOLLARI	139
Allamuratova Perida Maxsetbaevna	

XORAZM VILOYATIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI VA AHAMIYATI	144
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna, Yarmetova Nargiza Shiximbayevna	
MAHALLIY VA XALQARO TURIZM BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI, TAMOIYILLARI VA MEKANIZMLARI	152
Alikulov Samar Abdurashidovich	
TRANSPORT XIZMATLARINING SOHALAR BO'YICHA TAQSIMOTI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TASNIFI	159
Karimova Shaxnoza Uktamovna	
RAQAMLI TO'LOVLAR VA O'ZBEKISTONDA KORPORATIV BOSHQARUV SHAFFOFLIGI	165
Ruziyeva Barno Yadgarovna	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ.....	172
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
MAJBURIY IJRO HARAKATLARINI RAQAMLASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	177
Matmuratova Nasiba Azatovna	
OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI CHEKLOVCHI OMILLAR TAHLILI	181
Pulaton Abdulla	
INVESTITSION LOYIHALARNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA ULARNI MOLIYALASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	185
Nazarov Aziz Avazovich	
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ.....	190
Тажибаева Кызларгул Ажиниязовна	
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING MAQSADLI PROGNOZ PARAMETRLARI.....	197
Omonova Nafisa Qahramon qizi	
MANAGEMENT STRATEGIES IN WOMEN'S BUSINESS: GENDER-SPECIFIC APPROACHES, INNOVATIVE MODELS, AND DIGITAL TRANSFORMATION.....	200
Ahrorova Asila	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	207
Hakimova Oydina Abdulhamidovna, Yuldasheva Nilufar Abduvaxidovna	
INSON TARAQQIYOTI INDEKSI VA UNI ANIQLAB BERUVCHI KO'RSATKICHLARNING KORRELYATSION-REGRESSION TAHLILI.....	212
Tursunov Rasul Tairovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....	218
Эргашева Феруза Насруллаевна	
ENHANCING THE METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGES IN UZBEKISTAN	226
Khudaynazarova Dilorom Khayrullaevna	
THE ROLE OF INNOVATION IN ENSURING COMPETITIVENESS IN THE GREEN ECONOMY	231
Musadjanova Nargiza Abduvoxid qizi	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA INGLIZ TILINING O'RNI VA SAMARADORLIGI.....	238
Saodat Sadriddinova	
OLIY TA'LIMDA CHET TILLARNI O'QITISH UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	243
Saida Xabibullayeva	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИСКАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	247
Исматиллаева Роза Тухтамуратовна, Тураева Сурия Тельмановна	

INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERINING QIYMAT YARATISH UZLUKSIZ ZANJIRIDA AGROSERVIS XIZMATLARI KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	252
Kudratova Iroda Turdibayevna	
QISHLOQ XO'JALIGI IQTISODIYOTIDA DIVERSIFIKATSIYANING AHAMIYATI	257
Nurullayeva Raushan Koptleuovna, Nurimbetov Timur Uzaqbergenovich	
FIZIKA UMUMIY KURSIGA NANOTEXNOLOGIYA TUSHUNCHALARINI KIRITISHNING METODIK ASPEKTLARI VA KOMPONENTLARI	260
Sottarov Abduvali Umirqulovich	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK HISOBOTLAR VA ULARNING TUTGAN O'RNI.....	266
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK LOYIHALARNI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
Rahmanova Sitara Bahodir qizi	
SANOAT KORXONALARIDA OPERATSION MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	277
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA MOLİYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH.....	283
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION INVESTITSİYALASH VA MUQOBIL MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI JORIY ETISH (SIRDARYO VILOYATI MISOLIDA)	286
Maxamadiyev Turg'unboy Jumabayevich	
O'ZBEKISTONDA XO'JALIK JAMIYATLARI KUZATUV KENGASHLARI FAOLIYATINING ILMIY-METODOLOGIK ASOSLARINI RIVOJLANTIRISH.....	292
Valijonov Akmaljon	
IQTISODIYOTNING AGRAR SEKTORIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH: NAZARIY VA USLUBIY YONDASHUVLAR	296
Matrasulov Baxodir Erbutayevich	
O'ZBEKISTON MOLİYA TIZIMIDA MAHALLIY MOLİYANING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	303
Safarmurodova Marjona To'raqulovna	
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПАКЕТА	308
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
QASHQADARYO VILOYATI SANOATINI XUDUDIY TARKIBINI TAKOMILASHTIRISH YO'LLARI	311
Uralov Eliboy Omonovich	
INNOVATSION VA AN'ANAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING TAQQOSLAMA TAHLILI	316
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
EKSPORT IMKONIYATLARI VA LOGISTIKA SAMARADORLIGINI SOLISHTIRISH.....	320
Safarova Muxabbat Radjabovna	
IJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI O'SISHI DINAMIKASI VA LIKVIDLIK KO'RSATKICHLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	324
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
KO'CHMAS MULKNI OMMAVIY BAHOLASHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI.....	331
Xushvaqtov Jasur Shuhrat o'g'li	
TURIZM XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA MOLİYAVIY HISOBOTLARNI MHXS GA O'TKAZISHDA TRANSFORMATSIYA REJASINI ISHLAB CHIQUISH MASALALARI.....	339
G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich	
QURILISH SANOATI KORXONALARI DIVERSIFIKATSIYALASHUVINING IQTISODIY MEXANIZMLARI	343
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISHNING NAZARIY JIHATLARI	351
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	

KAPITAL BOZORI ORQALI MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYA JALB QILISHNING BELARUS TAJRIBASI	357
Abduraxmanov Adham Raxmatullayevich	
BARQAROR QISHLOQ XO'JALIGI AMALIYOTLARINI JORIY ETISHDA XULQ-ATVOR OMILLARINING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI	362
Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich	
SANOAT KORXONALARIDA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINI JORIY ETISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	367
Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov	
O'ZBEKISTONDA MEHMONXONALARNI MOLIALASHTIRISH ORQALI JOYLASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	373
Xasanova Naimaxon Akmal qizi	
SOLIQ YUKINI OPTIMALLASHTIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	381
Jovliyeva Zuhra Chori qizi	
SANOATNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA "YASHIL" INVESTITSIALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	386
Ibragimov Zaxid Taxirovich	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ АКТИВАМИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	395
Т.И.Бобакулов, Тухтамышева Гулнора Усмановна	
AGRAR TARMOQQA JALB QILINAYOTGAN INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI ISHLAB CHIQRISH FUNKSIYALARI YORDAMIDA EKONOMETRIK BAHOLASH.....	401
Xatamov Ochildi Qurbonovich, Badalov Jamshid Jamolovich	
IJARA OPERATSIYALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING KAMCHILIKLARI VA UZVIY TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	409
Oripova Saodat Mirfotix qizi	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH.....	414
Xolboyeva farangiz xayrulloevna	
SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI VOSITALARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI.....	419
To'xtamisheva Dilrabo Shermonovna	
MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORTINI KENGAYTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI	424
Kalenov K.T.	
HUNARMANDCHILIK BRENDLARINING BOZOR OMILLAR TIZIMINI (MAHSULOT, NARX, TAQSIMOT, TARG'IBOT) TAKOMILLASHTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI	428
Ergasheva Aziza	
NAMANGAN VILOYATI IQTISODIYOTIDA TARKIBIY O'ZGARISHLAR: HUDUDIY VA TARMOQ TAHLILI	436
Tohirov Jahongir Muzaffar o'g'li	
WATER HARVESTING FOR CLIMATE RESILIENCE IN UZBEKISTAN'S AGRICULTURE: OPPORTUNITIES, BARRIERS, AND POLICY RECOMMENDATIONS	445
Kripa Mondal, Dr. Anita Banerjee	
O'ZBEKISTONDA TABIIY VA IQTISODIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHNI TA'MINLASH YO'LLARI	454
Sattarov Abdusamat Umirqulovich	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	459
Nasibboyev Fazliddin Sirojiddinovich	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI MONITORING QILISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF QILISH YO'LLARI	464
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
SIRKULYAR IQTISODIYOT — IQTISODIY BARQARORLIKNING MUHIM OMILI	471
Hasanov Sh. Sh.	

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА.....	482
<i>Алиев Абдулазиз Исмаилович, Кахрамонова Азиза Шухрат кизи</i>	
TEMIR YO'L SOHASINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	488
<i>Orifova Ximoyat Shovkat qizi</i>	
O'ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMINI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBADAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	494
<i>Raximova Dilfuza Mirzakasimovna</i>	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA MILLIY HUNARMANDCHILIKNING IQTISODIY SALOHIYATINI BAHOLASH VA EKONOMETRIK PROGNOZLASH	503
<i>Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna</i>	
MINTAQAVIY IQTISODIY O'SISHNI BAHOLASHDA EKONOMETRIK MODELLAR VA GEOSTATISTIK USULLARNI TAKOMILLASHTIRISH: SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA	509
<i>Sattorov Sanjar Abdumurodovich</i>	
XODIMLARNI MOTIVATSIYA QILISH VA ULARNING ISH FAOLIYATIGA TA'SIRI: O'ZBEKISTONDAGI KICHIK VA O'RTA BIZNES MISOLIDA	518
<i>Yuldashov Aziz</i>	
RAQOBAT MUHITIDA AVTOMOBIL SANOATI KORXONALARIDA BRENND STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI	522
<i>Boboyev L. Kadrxo'ja Djuraxodjeyevich</i>	
XODIMLARNI O'QITISH, QAYTA TAYYORLASH VA ISHSIZLARNI KASBGA YO'NALTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI (GERMANIYA MISOLIDA).....	528
<i>Sattorov Ramziddin Shovxiddin o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	533
<i>Yangiboyev Sardor Ernazar o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINI RIVOJLANTIRISHDA CHIQUINDISIZ VA AYLANMA IQTISODIYOT TAMOYILLARINI QO'LLASHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	542
<i>Nabiyeva Nilufar Olim qizi</i>	
МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РЫНОЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ	548
<i>Тен Марина Владимировна</i>	
РОЛЬ, СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	555
<i>Каюмова Гузел Иброхимхановна</i>	
QURILISH KORXONALARIDA AKTIVLARNI TAN OLIHNING XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISHNI O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	562
<i>Yahyojev To'liqin Ismatulla o'g'li</i>	
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MEVA-SABZAVOTCHILIK KORXONALARINI BOSHQARUV MEKANIZMLARI	566
<i>Xudoyberganova Dilnoza Anvarjon qizi</i>	
QURILISH KORXONALARIDA BOSHQARUV MUNOSABATLARI MAZMUNI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	572
<i>Toshimov Azizbek Hakimovich</i>	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDAGI KOMPANIYALAR KAPITALINI MAKSIMALLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	576
<i>Muradova Dildora Abdusalimovna</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARDAGI KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHDA BAZEL III TALABLARI	581
<i>Norova Nozima Nabiyevna</i>	
ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, МИРОВАЯ ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ	588
<i>Алиева С.С.</i>	

KORXONALARDA SOLIQ HISOBINI TASHKIL ETISH VA UNING BUXGALTERIYA HISOBİ BILAN O'ZARO BOG'LIQLIGI	594
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
HUDUDIY KORXONALARDA BIZNES JARAYONLARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY BOSHQARUV MODEL VA TAMOYILLARINING AHAMIYATI	599
Azimova Maxfuza Rashidovna	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА - ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА	604
Пирназаров Шоназар Махтовович	
RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	608
Abdinazarov Suhrobbek Bekmurod o'g'li, Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	
SINGAPUR VA JANUBIY KOREYADA BIZNES SUBYEKTLARINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH.....	615
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL ENERGIYAGA O'TISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	620
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
LOYIHALARNI STRATEGIK REJALASHTIRISHDA BIG DATA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH MEKANIZMLARI	625
Xamrayev Zuxritdin Abduraxmanovich	
LOYIHA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA LOYIHA JAMOASINING ROLI VA FUNKSIYALARI	629
Utemuratov Sadik Muratovich	
IQLIM O'ZGARISHI VA RESURLAR CHEKLANGANLIGI SHAROITIDA YASHIL TURIZM MODELLARINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARINI TIZIMLI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANTIRISH	633
Rasulova Nigora Yusupovna	
ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ НА ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД.....	637
Латипов Ашур Али Рустам угли, Хамидов Далер Дилшодович	
ADAM SMIT IQTISODIY G'OYALARI VA ULARNING ZAMONAVIY IQTISODIYOTDAGI AHAMIYATI.....	641
Boymatov Xoliyor Qurbonovich	
SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	646
Baytanov O'ralboy Miraqul o'g'li	
SOCIAL PROTECTION SYSTEM OF THE POPULATION IN THE CONDITIONS OF A TRANSFORMATIONAL ECONOMY.....	651
M. Sh. Rakhimova	
SANOATNI YASHIL TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBA, SIYOSIY MEKANIZMLAR VA O'ZBEKISTON UCHUN AMALIY XULOSALAR	655
To'qumbetov Og'abek Shavkat o'g'li, Ruziyeva Dilobar Isomjonovna	
TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA AHOLI FAROVONLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	661
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE MAHALLA INSTITUTION IN THE TERRITORIAL GOVERNANCE SYSTEM: MODERNIZATION OF INSTITUTIONAL AND ORGANIZATIONAL MECHANISMS	666
Mirbabayev Farrukh Atkhamovich	
AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASHDA DAVLAT BUDJETI XARAJATLARI TAHLILI	674
Xannarov Komiljon Karimovich	
INVESTITSIYA KO'CHMAS MULKI HISOBINI TASHKIL QILISH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	681
Maxmudov Jamshed Ashrafovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РАЗВИТИЯ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА.....	687
Навруз-Зода Бахтиёр Негматович, Мусаев Маликжон Кароматович	

TRANSFORMING UZBEKISTAN THROUGH DIGITALIZATION IN A GLOBALIZED WORLD.....	694
Narzullaeva Umidakhon Nodir qizi	
SUG'ORILADIGAN YERLARDA SUVDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	699
Elomonov Ro'zimurod Doniyor o'g'li, Abdug'aniyev Otabek Allajonovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ.....	704
Р. И. Хакимов	
TURIZM SOHASIDA OILAVIY TADBIRKORLIKNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHGA USLUBIY YONDOSHUVLAR	713
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINI BOSHQARISHDA SAMARADORLIK HOLATI TAHLILI	718
Kasimov Saidakmal Saidahrolovich	
BANKLARNING IJTIMOY ROLINI OSHIRISHDA YASHIL DEPOZITLARNING AHAMIYATI	722
Berdiyev Akram O'ktamovich	
CHAKANA BANK XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI	728
Xikmetov Nodirbek Ikromovich	
AHOLI DAROMADLARI TENGSIZLIGINING SHAKLLANISHI, UNING IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	735
Atayev Jaxongir Erkinovich	
KORXONALARDA DAROMAD VA XARAJATLAR BILAN BOG'LIQ MOLIVAVIY XATARLAR TASNIFI VA ULARNI AUDITDA ANIQLASH USULLARI.....	740
Mehriyev Sobit Sayim o'g'li, Dadarbayev Muzaffar Abduraxmanovich	
GREEN BONDS: ESSENCE, SIGNIFICANCE AND DEVELOPMENT PROSPECTS IN UZBEKISTAN	746
Susanna S. Alieva	
RAQAMLI IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA IJTIMOY-IQTISODIY AHAMIYATI	753
Marupov Qobil Komilovich	
МОДЕЛЬ ЧЕБОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ И СРАВНИТЕЛЬНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	758
Латипов Ашур Али Рустам ўғли, Ризаева Зумрад Алишеровна	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI RAG'BATLANTIRISHDA SOLIQ PREFERENSIYALARINING ROLI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	762
Allaberganova Kumush Javlonbek qizi, Beknazarova N.T.	
AKSIZ SOLIG'INING BUDJET DAROMADLARI SHAKLLANISHIDAGI O'RNI VA MAZKUR SOLIQNI BUDJETGA UNDIRISH TARTIBINING TAHLILI	769
Nazarova Rushana Ravshan qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING ROLI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA.....	774
Ibodullayev Dilshod Ibragimovich	
HUDDIY INVESTITSION JOZIBADORLIKNI BAHOLASHNING OPTIMIZATSIYALANGAN METODOLOGIYASI: ASOSIY KO'RSATKICHLARNING KO'P O'LCHOVLI TAHLILI.....	781
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna, Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ГЕРМАНИИ	788
Артикова Шохиди Ильясовна	
"YASHIL" TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA KORXONALAR MARKETING STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISHNING XUSUSIYATLARI	793
Rasulova Nigora Nematovna	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA ASOSIY KAPITALGA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH YO'NALISHLARI	799
Sultanova Aziza Baxtiyar qizi	

KORXONALARDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISH ORQALI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	802
<i>Aminova Shaxnoza Aziz qizi</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI VA ULARNI BAHOLASH USULLARI.....	807
<i>Nazirova Sayyora Baxtiyorovna, Qulmamatova Barno Omonovna, Sharifova Nargiza Djurayevna</i>	
MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARINI JORIY ETISHNING O'ZBEKISTON KORXONALARIDA MOLIYAVIY SHAFFOFLIKKA TA'SIRI	811
<i>Murodova E'zoza Maqsud qizi</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI TA'MINOT ZANJIRINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH: ISHLASH MEKANIZMI VA ALGORITMINI ISHLAB CHIQUISH	816
<i>Umarov Bobur Murtazoyevich</i>	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI INVESTITSIYA FAOLLIGINI OSHIRISH ORQALI MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH	822
<i>Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich</i>	
AGRAR SOHADA KADRLAR TAYYORLASHNI BOSHQARISHNING ILMIY-NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI	829
<i>Boltayev Nurali Shiramatovich</i>	
MAMLAKATIMIZ TURIZM SOHASI XIZMATLAR SIFATI BILAN BOG'LIQ IQTISODIY KO'RSATKICHLAR	838
<i>Suyunov R. G'.</i>	
ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	844
<i>Джулибеков Нурмат Каршибекович, Жулиева Гулноз Юлдашевна</i>	
BIZNES JARAYONLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH ASOSLARI	849
<i>Yoqubjanov Muminmirzo Nosirjon o'g'li, Erkinxojiyev Ismoiljon</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASINING ZAMONAVIY IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI, AHAMIYATI VA UNING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	853
<i>Ernazarov Gulam Bekbaevich</i>	
SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHDA TIJORAT BANKLARINING ROLI	860
<i>Mirzokirov Mirramizjon Mirxoshim o'g'li</i>	
ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ.....	867
<i>Урунова Мафтуна Гайратовна</i>	
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЁ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	871
<i>Некова Фатима Борисовна</i>	
MINTAQA SANOATINI MODERNIZATSIYA QILISHDA KLASTERLASH VA RAQAMLI BOSHQARUV TIZIMLARINING AHAMIYATI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)	876
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
ТЕМИР YO'L TRANSPORTI TIZIMINI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY TASHKILY-IQTISODIY USULLARDAN FOYDALANISH	882
<i>Kayumov Z.O.</i>	
O'ZBEKISTONDA VALYUTA KURSINING SHAKLLANISHI VA UNING INFLATSIYA DARAJASIGA TA'SIRI MEKANIZMI.....	887
<i>Matrizayev Zafar Gulimboy o'g'li, Viqorjon Bahriddinov Akbar o'g'li</i>	
МЕХНАТ BOZORINING TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	892
<i>Soatmo'minova Zarnigor Olimjon qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOTNING TURIZMDA MOHIYATI VA AHAMIYATI.....	897
<i>Mahmudov Sunnatjon Abdujabbor o'g'li</i>	
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.....	901
<i>Мирзаев Кулмамат Джанзакович</i>	

ELEKTR UZILISHLARINING HUDUDIY IQTISODIYOTGA TA'SIRI VA RISKLARNI BOSHQARISH MEXANIZMLARI	906
<i>Oltiboyeva Feruza Ulug'bek qizi</i>	
DAVLAT TRANSPORT KORXONALARIDA MARKETING STRATEGIYASINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	911
<i>Uktamov Sarvar Atxam o'g'li</i>	
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В СТРАНАХ ЕС, США И ЯПОНИИ	915
<i>Газизова Эльмира Хамидовна, Мелибаева Гульнора Ачилевна</i>	
SANOATNI HUDUDIY RIVOJLANTIRISHDA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISH OMILLARI	921
<i>O'zmanov Ixtiyor Ibragim o'g'li</i>	
SUG'URTA INSTITUTLARI FAOLIYATIDA INNOVATSION YO'NALISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	926
<i>Sherov Sanjar Radjabovich</i>	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI STRATEGIYALAR ASOSIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	932
<i>Umurov Jasurbek Jamil o'g'li</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA KASABA UYUSHMALARI FAOLIYATINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	936
<i>Raxmonov Abduxalil Rasulovich</i>	
INKLYUZIV TA'LIM XIZMATLARINING RAQAMLI EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHDA DAVLAT, OTM VA IT INFRATUZILMA INTEGRATSIYASI.....	940
<i>Maxkamova Kamola</i>	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA BUDJETLASHTIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH (ENERGETIKA KORXONALARI MISOLIDA).....	944
<i>Sobirov Shoyadbek Kurbonaliyevich</i>	
UY-JOY QURILISHINI RIVOJLANISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	950
<i>Usmanov Mirumar Abdulla o'g'li</i>	
TIKUV-TRIKOTAJ MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRUVCHI KICHIK KORXONALARNING IQTISODIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI	956
<i>Abduhamidov Abdurahmon Abdulatif o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA 2026-2030-YILLARGA MO'LJALLANGAN SOLIQ MA'MURCHILIGI STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	963
<i>Ismailov Timur Atabayevich</i>	
SAVDO LIBERALIZATSIYASINING DAVLAT BUDJETI DAROMADLARI TARKIBIGA TA'SIRI	969
<i>Sardorjon Maxmudov Sobirjon ug'li</i>	
MAHALLIY BUDJETLAR MOLIYAVIY BARQARORLIGINING UY XO'JALIKLARI FAROVONLIGI VA HUDUDIY IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRINI EMPIRIK TAHLIL QILISH.....	977
<i>Safarmurodova Marjona To'raqulovna, Ollokulova Feruza Mansurovna</i>	
FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF FINANCIAL SUSTAINABILITY IN INDUSTRIAL ENTERPRISES: EVIDENCE FROM THE OIL AND GAS SECTOR.....	982
<i>Ergashev Muhibbek Aslamovich</i>	
O'ZBEKISTON MOLIYA BOZORIDA FIN TECH KOMPANIYALARI VA BANKLAR HAMKORLIGINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	988
<i>Rajabova Umida Umurzoqovna</i>	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ И ЛЬГОТ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ)	995
<i>Отамуродова Дилдора Абдуқримовна</i>	
THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON INTERNATIONAL MARKETING: RESHAPING GLOBAL MARKET ENTRY STRATEGIES AND CONSUMER ENGAGEMENT	1001
<i>Aziz Kurbanovich Abdullaev, Ne'matullyev Bekmirzo Bozorboy o'g'li, Abdusalomov Samandar Azizbek o'g'li</i>	

TARIXIY-MADANIY TURIZM XIZMATLARINI MINTAQADA RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI MODERNIZATSIYA QILISH.....	1010
Erkayeva Barno Abduraximovna	
GLOBAL IQTISODIY INTEGRATSIYA SHAROITIDA MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA MENEJMENT YONDASHUVLARINING ROLI: O'ZBEKISTON MISOLIDA.....	1015
Mahmudova Madinaxon Jumaboy qizi	
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УКРЕПЛЕНИЯ ДОХОДНОЙ БАЗЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.....	1020
Т. И. Бобакулов, Г. Ч. Джавлиев	
ECOTOURISM DEVELOPMENT POTENTIAL AND THE ROLE OF GUIDES IN REGIONAL TOURISM GROWTH: EVIDENCE FROM THE NAVOI REGION OF UZBEKISTAN.....	1024
Axmadova Iroda Muzaffar kizi	
DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND ITS PRIORITY DIRECTIONS.....	1030
Ollokulova Feruza Mansurovna, Guzal Abdimurodova Panjiyevna	
KORRELYATSION - REGRESSION TAHLILNING QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA QO'LLANILISHI AHAMIYATI.....	1035
Butanova Dilnoza Rustamovna	
MADANIYATLARARO YETAKCHILIK VA LINGVOMADANIY KOMPETENTSIYA BOSHQARUV ISHI SIFATIDA.....	1042
Rahimova Gulnoza	
SANOAT KORXONALARINI YANGI TEXNIKA VA TEXNOLOGIYA BILAN TA'MINLASH JARAYONLARINING HOZIRGI ZAMON HOLATI.....	1052
Akbarova Maloxat Atabekovna	
UMUMIY OVQATLANISH KORXONALARIDA INNOVATSION RIVOJLANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEXANIZMLARINI MODERNIZATSIYA QILISH.....	1056
Abdukadirova Nilufar Abdaxatovna	
FARG'ONA VILOYATIDA INVESTISIYA SIYOSATINI SHAKLLANTIRISH BARQAROR IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISH OMILI SIFATIDA.....	1062
Qo'chqarov Yunusali Sobirjonovich	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL KREDITLASH" TIZIMI: NAZARIYA VA AMALIYOT.....	1069
Erkinov Farrux Rustam o'g'li	
AKSIZ SOLIG'I MA'MURIYATCHILIGI TADBIRLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	1075
Nazarova Rushana Ravshan qizi	
MOL-MULK SOLIG'I TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING MOLIVAVIY ASOSLARI.....	1080
Qodirov Hasan Do'stqobilovich	
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI ORQALI IQTISODIY JARAYONLARNI RAQAMLASHTIRISH MEXANIZMLARI.....	1084
Matyoqubov Yo'ldoshboy Ergashboy o'g'li	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI SOLIQ VOSITASI ORQALI QISQARTIRISHDA HUKUMATNING ROLI.....	1089
Pirnafasov Sarvar Bardibayevich	
HUDUDNING TURIST JOZIBADORLIGINI IQTISODIY BAHOLASH VA TARTIBGA SOLISHNING NAZARIY TAMOYILLARI.....	1093
Q.A. Musaxanov	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY BOSHQARUV YONDASHUVLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1098
Umarova Nilufar Abdukaxor qizi	
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	1103
Ulashev Xubbim	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA OBODONLASHTIRISH XIZMATLARINING IQTISODIYOTGA TA'SIRI.....	1107
Hayitov Jamshid Xolvoyevich, Ibragimova Gulhayo Nuriddin qizi	
INVESTITSIYALARNI JALB ETISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI OLIY TA'LIM MUASSASALARINING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	1112
Abdurasulov Sardor To'lqin o'g'li	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TO'LOV QOBILYATI HOLATI TAHLILI	1119
Adilova Zohida Ikromjonovna	
HUDUDIIY IQTISODIY O'SISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING INSTITUTSIONAL OMILLARI VA SAMARADORLIGI	1124
Turdiqulov Farrux Ravshanjon o'g'li, Sadibekova Bibisara Djapparovna	
SANOAT TARMOQLARIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH STRATEGIYALARI	1130
Yaxyayeva Inobat Karimovna	
KICHIK BIZNESDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA INNOVATSIYALARNI BOSHQARISH.....	1136
Abdullayeva Shaxnoza Esonovna	
EKOTURIZMNING O'ZBEKISTON TURIZM BOZORIDAGI RIVOJLANISH SALOHIYATI.....	1141
Muxtarov Botir Abdusattarovich	
ISHSIZ VA BAND BO'LMAGAN FUQAROLARNING BANDLIGINI TA'MINLASH VA MEXANIZMLARI	1145
Olimov Bekzod Nariman o'g'li	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA HUDUDIIY RIVOJLANISH VA INVESTITSIYA SIYOSATINING AHAMIYATI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	1149
Kurbanov Aybek Turabayevich	
RIVOJLANAYOTGAN IQTISODIYOTLARDA DAROMADLAR TENGSIZLIGINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	1154
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
MILLIY INNOVATSION TIZIMNI TRANSFORMATSIYALASHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	1162
Azimov Bobir Fattoheevich	
ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING STARTUP DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AMONG THE YOUNG GENERATION	1169
Usmonkhujayeva Nigina G'ofur qizi	
O'ZBEKISTONDA MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH HOLATI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	1174
Abdurazzoqov Hojiakbar Alisher o'g'li	
O'ZBEKISTON RAQAMLI BANK XIZMATLARI BOZORINING RIVOJLANISH DINAMIKASI VA ASOSIY TENDENSIYALARI.....	1179
Karimov Odiljon Boqiyevich	
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ РЫНОЧНОГО СПРОСА.....	1185
Камилова Наргиза Абдукажоровна	
BUDJET TASHKILOTLARINI SAMARALI BOSHQARISHDA ICHKI AUDITNING ROLI	1188
Karimov Djaxongir Ganiboevich, Nasriev G'olibjon Muxiddinovich	
YAPONIYADA IJTIMOIIY HIMOYA DASTURLARI VA IJTIMOIIY SUG'URTA TIZIMI	1193
Javlijev Nuriddin Bektemir o'g'li	
KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION MARKETING KONSEPSIYASIGA O'TISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1197
Bobomurodov Qayimjon Homidovich	
ВЛИЯНИЕ ЦЕНОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УЗБЕКИСТАНЕ	1203
Гойибназарова Нозимахон Хамзаевна	
SUG'URTA TASHKILOTLARI DAROMADLARI VA ULARNING SOLIQQA TORTISH MEKANIZMI.....	1209
Buranova Lola Vaxobovna, Yaxshillikov Murod	
BUDJET MABLAG'LARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA RAQAMLASHTIRISH VA JAMOATCHILIK NAZORATINI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI	1215
Ro'ziyeva Dilobar Isomjonovna, Muxtorov Muhammadyunus Muhammadyusuf o'g'li	
ПОВЫШЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА.....	1222
Камилова Наргиза Абдукажоровна	

SIRKULAR IQTISODIYOTDA KO'P TOMONLAMA MANFAATDOR TOMONLAR HAMKORLIGINING YUTUQLARI	1226
Sodiqov Zokir Rustamovich	

UDK (UO'K): 330.15:502.131.1:005.8

SIRKULAR IQTISODIYOTDA KO'P TOMONLAMA MANFAATDOR TOMONLAR HAMKORLIGINING YUTUQLARI

Sodiqov Zokir Rustamovich

O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi,
Islom iqtisodiyoti va moliyasi, ziyorat turizmi kafedrası dotsenti,
iqtisodiyot fanlari nomzodi

E-mail: z.sodiqov@iua.uz

ORCID: 0000-0002-0195-4573

Annotatsiya. Mazkur maqolada sirkular iqtisodiyot sharoitida ko'p tomonlama manfaatdor tomonlar (davlat, xususi sektor, ilmiy muassasalar va fuqarolik jamiyati institutlari) o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati hamda uning natijalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda hamkorlik mexanizmlarining samaradorligi, resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish hamda barqaror rivojlanishga erishishdagi roli yoritilgan. Shuningdek, xalqaro tajribalar asosida ko'p tomonlama hamkorlikning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy yutuqlari tizimli ravishda baholangan. Maqola natijalari sirkular iqtisodiyotga o'tish jarayonida manfaatdor tomonlar o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: sirkular iqtisodiyot, manfaatdor tomonlar, ko'p tomonlama hamkorlik, barqaror rivojlanish, resurs samaradorligi, chiqindilarni boshqarish, yashil iqtisodiyot, innovatsiyalar, integratsiya, ekologik barqarorlik.

Abstract. This article examines the importance and outcomes of multi-stakeholder collaboration in the context of the circular economy. It analyzes the interaction between key actors, including government institutions, the private sector, academic organizations, and civil society. The study highlights the effectiveness of collaborative mechanisms in promoting efficient resource use, reducing waste, and achieving sustainable development goals. Furthermore, based on international experience, the economic, environmental, and social benefits of such cooperation are systematically evaluated. The findings emphasize the need to strengthen integration among stakeholders to accelerate the transition toward a circular economy.

Key words: circular economy, stakeholders, multi-stakeholder collaboration, sustainable development, resource efficiency, waste management, green economy, innovation, integration, environmental sustainability.

Аннотация. В данной статье рассматриваются значение и результаты многостороннего взаимодействия заинтересованных сторон в условиях циркулярной экономики. Анализируется сотрудничество между государственными структурами, частным сектором, научными учреждениями и институтами гражданского общества. Особое внимание уделяется эффективности механизмов взаимодействия в обеспечении рационального использования ресурсов, сокращении отходов и достижении устойчивого развития. На основе международного опыта системно оцениваются экономические, экологические и социальные преимущества такого сотрудничества. Результаты исследования подчеркивают необходимость усиления интеграции между заинтересованными сторонами для ускорения перехода к циркулярной экономике.

Ключевые слова: циркулярная экономика, заинтересованные стороны, многостороннее сотрудничество, устойчивое развитие, ресурсная эффективность, управление отходами, зелёная экономика, инновации, интеграция, экологическая устойчивость.

KIRISH

Hozirgi global iqtisodiy rivojlanish sharoitida resurslarning cheklanganligi, ekologik muammolarning keskinlashuvi hamda iqlim o'zgarishining kuchayishi an'anaviy "chiziqli iqtisodiyot" modelining samaradorligini qayta ko'rib chiqish zaruratini yaqqol namoyon qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, resurslardan samarali

foydalanish, chiqindilarni minimallashtirish va qayta ishlashga asoslangan sirkulyar iqtisodiyotning ko'p tomonlama manfaatdorlar hamkorligi mexanizmini tadqiq etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Sirkulyar iqtisodiyotga o'tish jarayoni murakkab tizimli transformatsiyani talab qiladi va bu jarayonni faqatgina bitta subyekt yoki sektor doirasida amalga oshirish mumkin emas. Shu sababli davlat organlari, xususi sektor, ilmiy-tadqiqot muassasalari va fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasidagi ko'p tomonlama hamkorlik muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Ayniqsa, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, resurs samaradorligini oshirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashda manfaatdor tomonlarning integratsiyalashgan faoliyati hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Bugungi kunda rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, sirkulyar iqtisodiyot modeli va uning turli amaliyotlarini samarali joriy etish ko'p jihatdan manfaatdor tomonlar o'rtasidagi samarali hamkorlik mexanizmlariga bog'liq. Shu bois mazkur mavzuni ilmiy jihatdan o'rganish, uning nazariy va amaliy asoslarini takomillashtirish dolzarb hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi sirkulyar iqtisodiyot sharoitida ko'p tomonlama manfaatdorlar hamkorligining mazmuni, mexanizmlari va yutuqlarini tahlil qilish hamda uning samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilangan:

- sirkulyar iqtisodiyotning nazariy asoslarini o'rganish;
- manfaatdor tomonlar (stakeholderlar) tushunchasining mazmunini ochib berish;
- ko'p tomonlama hamkorlikning asosiy shakllari va mexanizmlarini tahlil qilish;
- xalqaro tajribada erishilgan yutuqlarni o'rganish va umumlashtirish;
- hamkorlikning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy samaradorligini baholash;
- milliy iqtisodiyot sharoitida ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish.

Tadqiqot obyekti sifatida sirkulyar iqtisodiyot tizimida faoliyat yurituvchi ko'p tomonlama manfaatdorlar bo'lmish davlat organlari, biznes subyektlari, ilmiy muassasalar va fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasidagi hamkorlik jarayonlari tanlangan.

Tadqiqot predmeti sirkulyar iqtisodiyotda manfaatdor tomonlar o'rtasidagi hamkorlik mexanizmlari, ularning samaradorligi va natijalari bilan bog'liq iqtisodiy munosabatlar majmuasidan iborat.

Tadqiqot jarayonida tizimli tahlil usuli, solishtirma tahlil (komparativ analiz), statistik tahlil, mantiqiy umumlashtirish, induksiya va deduksiya usullari, ekspert baholash usuli kabi ilmiy usullardan foydalanildi. Mazkur metodlar yordamida sirkulyar iqtisodiyotning ko'p tomonlama manfaatdorlar hamkorligi bilan bog'liq jarayonlarining nazariy va amaliy jihatlari chuqur o'rganildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sirkulyar iqtisodiyot va manfaatdor tomonlar hamkorligi masalalari ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan o'rganilgan. Xususan, sirkulyar iqtisodiyot konsepsiyasi va uning asosiy tamoyillari bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilgan bo'lib, ularda resurs samaradorligi, qayta ishlash va barqaror rivojlanish masalalari keng yoritilgan.

Xorijiy tadqiqotchilar ko'p tomonlama hamkorlikni sirkulyar iqtisodiyotning muhim institutsional elementi sifatida baholaydilar. Ularning fikricha, davlat siyosati, biznes strategiyalari va ilmiy innovatsiyalar uyg'unligi sirkulyar modelning muvaffaqiyatli ishlashini ta'minlaydi. Shuningdek, xalqaro tashkilotlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ham hamkorlikning ahamiyati alohida ta'kidlangan.

Mahalliy olimlar tomonidan esa sirkulyar iqtisodiyotga o'tish jarayonida institutsional islohotlar, davlat siyosati va iqtisodiy mexanizmlarning o'рни o'rganilgan. Biroq ko'p tomonlama manfaatdorlar hamkorligining aniq mexanizmlari va uning samaradorligini baholash masalalari yetarli darajada tadqiq etilmagan. Shu jihatdan mazkur tadqiqot ushbu bo'shliqni to'ldirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot natijalari sirkulyar iqtisodiyot nazariyasini rivojlantirishga, ayniqsa, ko'p tomonlama manfaatdorlar hamkorligi konsepsiyasini chuqurlashtirishga hissa qo'shadi. Shuningdek, hamkorlik mexanizmlarining nazariy asoslari tizimlashtirilib, ularning iqtisodiy mohiyati ilmiy jihatdan asoslab beriladi. Mazkur tadqiqot natijalari davlat organlari tomonidan sirkulyar iqtisodiyot siyosatini shakllantirishda, biznes subyektlari tomonidan resurs samaradorligini oshirish strategiyalarini ishlab chiqishda, ilmiy muassasalar va ta'lim tizimida o'quv-uslubiy materiallar tayyorlashda, O'zbekistonda sirkulyar iqtisodiyotga o'tish jarayonini jadallashtirishda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda sirkulyar iqtisodiyotni joriy etishda asosiy muammolardan biri — ishlab chiqaruvchilar va importchilarning kengaytirilgan ishlab chiqaruvchi javobgarligi (EPR) tamoyillariga rioya

qilishini monitoring qilish hamda “free rider” (erkin harakatlanuvchi) muammosini bartaraf etishdir. Thi Yen Anh Tran, Thi Nguyen, Sunil Herat, Prasad Kaparaju va Dinh Linh Le tomonidan¹ o'tkazilgan tadqiqotda (Vetnam misolida) Avstraliya va Vetnam ilmiy maktablari hamkorligida ishlab chiqilgan multidisiplinar yondashuv taklif etilgan bo'lib, unda EPR mexanizmining samaradorligi faqat kombinatsiyalashgan siyosat paketlari doirasida ta'minlanishi mumkinligi ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Bu g'oyani yanada chuqurlashtirgan Joanne Vince va Katherine Willisning² ilmiy ishlari sirkulyar iqtisodiyotdagi muammolarni hal etish uchun ko'p tomonlama (multi-stakeholder) yondashuv zarurligini isbotlaydi. Ularning tadqiqotlarida ekologik boshqaruv, chiqindilar va plastik ifloslanish siyosati, dengiz ekologiyasi hamda barqarorlik mavzulari markaziy o'rin tutadi.

Ushbu ilmiy asoslar O'zbekiston muhitida ham ayniqsa dolzarbdir, chunki mamlakatda sirkulyar iqtisodiyotga o'tish jarayoni allaqachon boshlangan va unda hamkorlik mexanizmlari hamda kombinatsiyalashgan siyosat paketlari (policy mix) muhim rol o'ynaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kengaytirilgan ishlab chiqaruvchi mas'uliyati (Extended Producer Responsibility — EPR) — bu mahsulotning butun hayot sikli (dizayndan tortib, foydalanishdan keyingi chiqindigacha bo'lgan davr) uchun ishlab chiqaruvchi va importchilarni mas'ul qiluvchi siyosat mexanizmi. Birinchi marta 1990-yilda Tomas Lindkvist tomonidan taklif etilgan va OECD tomonidan 2001-yilda rasman belgilangan. Asosiy g'oyasi: ishlab chiqaruvchilar o'z mahsulotlarining oxirgi bosqichida (qayta ishlash, utilitatsiya, chiqindini kamaytirish) xarajatlarni o'z zimmasiga olishi orqali ekologik zararlarni “ichkilashtirish” (internalize) va mahsulot dizaynini ekologik jihatdan samarali qilishni rag'batlantirish.

Uning asosiy tamoyillari:

– Mas'uliyatni kengaytirish: faqat ishlab chiqarish bosqichida emas, balki chiqindilarni boshqarishda ham javobgarlik.

– Iqtisodiy rag'bat: ekodizayn, qayta ishlanadigan materiallardan foydalanish, modulli to'lovlar (modulated fees — qayta ishlanishi qiyin bo'lgan mahsulotlar uchun yuqori to'lov).

– Tizimli yondashuv: sirkulyar iqtisodiyotning asosiy instrumenti — chiziqli “ishlab chiqarish — iste'mol — chiqindi” modelini “qayta ishlatish — qayta ishlash — qayta foydalanish” sikliga o'tkazish.

– Policy mix bilan integratsiya: yolg'iz EPR yetarli emas — soliqlar, subsidiyalar, standartlar va monitoring bilan birgalikda DYNAMIX loyihasi va Vince/Willis tadqiqotlari bo'yicha tashkil etilishi lozim.

Uning afzalliklari chiqindilarni 30–50 % ga kamaytirish, resurs samaradorligini 20–40 % ga oshirish, innovatsiyalarni rag'batlantirishda; kamchiliklari rivojlanayotgan mamlakatlarda “free rider” (erkin harakatlanuvchi) muammosi — ba'zi ishlab chiqaruvchilar/importchilar ro'yxatdan o'tmasligida, hisobot bermasligida yoki majburiyatlarni bajarmasligida, tizimdan foydalanib, xarajatlarni boshqalarga yuklashida kuzatiladi. Natijada bu borada mablag'larni yig'ish darajasi pasayadi, moliyalashtirish yetishmaydi, ishonchsizlik kuchayadi.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda EPRni joriy etishda asosiy to'siqlar: moliyaviy resurslar yetishmasligi, infratuzilma zaifligi, norasmiy sektorning katta ulushi, ma'lumotlar bazasi yo'qligi va korrupsiya xavfi kabilar hisoblanadi. Ushbu muammoning klassik namunasi ko'plab mamlakatlar singari Vyetnam milliy iqtisodiyotida ham kuzatilgan. Milliy iqtisodiyotda tez sanoatlashtirish va urbanizatsiya natijasida chiqindilar hajmi keskin oshganligi uchun hukumat chiqindilarni boshqarish xarajatlarning 80 % ini subsidiyalashga majbur bo'lgan.

Shuningdek, bu borada free rider muammosining dastlabki bosqichda manbai ro'yxatdan o'tmaslik, hisobotni buzish, qayta ishlashni outsorsing qilish orqali real natijalarni yashirish bo'lgan. Shu bois, EPRni monitoring qilish va “free rider”larni oldini olish bo'yicha bir qator strategiyalar va yondashuvlar taklif qilingan. Xususan:

– Ma'lumotlarni o'zaro tekshirish (Data cross-checking): EPR hisobotlarini soliq, bojxona va biznes ro'yxati ma'lumotlari bilan solishtirish. Integratsiyalashgan onlayn portal (Buyuk Britaniya, Braziliya, Hindiston tajribasi) tizimini yaratish lozim.

– Majburiy ro'yxatdan o'tish: barcha ishlab chiqaruvchi va importchi subyektlar majburiy ravishda onlayn ro'yxatdan o'tishi shart (Germaniya, Chili, Singapur modeli kabi) qilinishi zarur.

– Muntazam va tasodifiy tekshiruvlar (Periodic/random inspections): moddiy va jismoniy shaklda monitoring qilish, hujjatli va joyida tekshiruvlar uchun standartlar shakllantirish kerak.

1 Thi Yen Anh Tran., Thi Nguyen., Sunil Herat., Prasad Kaparaju, Dinh Linh Le. (Monitoring and Assessing EPR Compliance of Producers and Importers To Prevent Free Riders in Developing Countries: the Case of Vietnam). https://www.researchgate.net/publication/377062118_Implementing_EPR_as_a_Tool_for_Addressing_Environmental_Issues_in_Vietnam

2 Joanne Vince, Katherine Willis. The gaps and opportunities for non-state actors in plastics circular economy approaches. <https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-prisms-plastics/article/gaps-and-opportunities-for-nonstate-actors-in-plastics-circular-economy-approaches/3AA44FC708EB8E6F270FD95C0837359C>. J.Vince Prof., University of Tasmania (Avstraliya). Tadqiqot yo'nalishi ekologik boshqaruv (environmental governance), siyosat tahlili (policy analysis), chiqindilar va plastik ifloslanish muammolari, dengiz ekologiyasi va barqarorlik hisoblanadi.

– Jarimalarni qo'llash: joriy jarimalar qiymatini subyektlarga seziladigan qiymatda qilish zarur. Shu bois, kompaniyaning ishlab chiqarish quvvati va hajmi, daromadi va ekologiyaga ta'siriga qarab tabaqalashtirilgan jarimalar (Hindiston, J.Koreya, Belgiya tajribasi kabi) belgilanishi kerak.

– Ommaviy ochiqlik (Public disclosure): kompaniya nomlari, qayta ishlash darajalari va ulushlarini oshkor qilish (CBAM kabi xalqaro talablarga moslashish uchun) kerak.

– Uchinchi tomon yoki tashqi auditorlar: mustaqil auditorlar (Fransiya, Italiya, Hindiston modeli) — o'z-o'zini audit qilishning kamchiliklarini bartaraf qiladi.

Sirkulyar iqtisodiyotga o'tishning eng kuchli instrumentlaridan biri bu EPR mexanizmi bo'lib, uning samaradorligi faqat monitoring va "free rider"larni bartaraf etish tizimi bilan ta'minlanadi. Ayrim tadqiqotlar shuni isbotlaydiki, bu borada yagona qonun va mezon yetarli bo'lmaydi. Shuning uchun bu borada siyosatning aniq doirasi va miqyosi, vositalari hamda policy mix mexanizmlarini belgilash talab etiladi.

Mamlakatlar mavjud tajribani qo'llab, resurs samaradorligini oshirib, chiqindilarni sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Faqat muvaffaqiyat kaliti — ochiqlik, doimiy monitoring va barcha manfaatdor tomonlarning samarali hamkorligi hisoblanadi.

Shuning uchun sirkulyar iqtisodiyotda manfaatdor tomonlarning roli va koordinatsiya mexanizmlari o'ziga xos xususiyatga ega hisoblanadi. Sirkulyar iqtisodiyotni muvaffaqiyatli joriy etish uchun har bir manfaatdor tomonning aniq roli va ular o'rtasidagi hamkorlik zarur (1-jadval).

1-jadval. Sirkulyar iqtisodiyotda asosiy manfaatdor tomonlar va ularning roli³

Manfaatdor tomon	Asosiy roli	Misollar (sirkulyar iqtisodiyotda)
Davlat (hukumat, vazirliklar, agentliklar)	Siyosat va qonunlarni ishlab chiqish, moliyaviy rag'batlar, monitoring va majburiy standartlarni joriy etish	Chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi; CEAP (Circular Economy Action Plan) ni tasdiqlash
Biznes (korxonalar, KXB, investorlar)	Innovatsiyalar, investitsiyalar, amaliyotda joriy etish (PaaS, remanufaktura, qayta ishlash)	Paxta chiqindilarini qayta ishlash zavodlari, quyosh energetikasi loyihalari, "Madina Muazzam" kabi kompaniyalar
Fuqarolik jamiyati (NNT, mahallalar, fuqarolar)	Jamoatchilikni xabardor va monitoring qilish, talab yaratish, ijtimoiy mas'uliyatni ta'minlash	Chiqindini saralash kampaniyalari, ikkinchi qo'l bozorlari, ekologik tashabbuslar
Xalqaro tashkilotlar	Texnik yordam, moliyalashtirish, xalqaro tajriba, standartlar (best practices)	Jahon banki, GGGI, SWITCH-Asia (Yevropa Ittifoqi), UNDP, GIZ, UNECE

O'zbekistonda bu tomonlarning barchasi faol ishtirok etmoqda. GGGI va GIZ texnik yordam va strategiya ishlab chiqishda, SWITCH-Asia barqaror iste'mol va ishlab chiqarishda, UNDP umumiy barqaror rivojlanishda, UNECE esa standartlar va mintaqaviy hamkorlikda yetakchi hisoblanadi.

Sirkulyar iqtisodiyotda koordinatsiya mexanizmlari quyidagilardan iborat:

– Multi-Stakeholder Konsultatsiyalar va Forumlar (MSC) — davlat va xalqaro tashkilotlar tashabbusi bilan o'tkaziladigan yig'inlar va seminarlar (masalan, SWITCH-Asia dasturi doirasidagi O'zbekiston Milliy Multi-Stakeholder Konsultatsiyasi) tashkil etish.

– Ishchi guruhlar va platformalar — doimiy ishlaydigan qo'shma guruhlar (CEAP ishlab chiqish jarayonida Jahon banki va KPMG bilan hamkorlikda o'tkazilgan stakeholder mapping) tashkil etish.

– Jamoaviy hamkorlik shakllari — Public-Private Partnerships (PPP), Multi-Stakeholder Initiatives (MSI), memorandumlar va kelishuvlar (masalan, GGGI bilan Qoraqalpog'istondagi iqlimga chidamli qishloq xo'jaligi loyihasi) tashkil etish.

– Monitoring va hisobot berish mexanizmlari — qo'shma KPI tizimi, yillik hisobotlar va fuqarolik jamiyati monitoringini amalga oshirish.

– Moliyaviy va texnik koordinatsiya — grantlar, yashil moliya va texnik yordam (Jahon bankining CEAP loyihasini) berish mumkin.

Chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi bu jarayonda markaziy rol o'ynaydi va boshqa tomonlarni jarayonga jalb qiladi.

Kombinatsiyalashgan siyosat paketlari (policy mix) mexanizmini amalga oshirish shart-sharoitlari mavjud. Yevropa Komissiyasining DYNAMIX loyihasi shuni ko'rsatadiki, resurs samaradorligini oshirish va iqtisodiy o'sishni atrof-muhit ta'siridan mutlaq ajratish uchun yagona instrument yetarli emas. Faqat soliqlar, standartlar, subsidiyalar va innovatsiya siyosatini birgalikda qo'llash orqali sinergetik samara hosil bo'ladi. Tadqiqotlarning umumiy xulosasi: sirkulyar iqtisodiyotga o'tish tizimli yondashuv talab qiladi va policy mix — uning eng samarali instrumentidir.

3 Muallif ishlanmasi

O'zbekistonda bu mexanizmni joriy etish uchun zarur shart-sharoitlar:

- Qonuniy-huquqiy baza va institutsional tayyorgarlikni (EPR, ekodizayn, chiqindilar ierarxiyasi bo'yicha maxsus qonunlar, milliy strategiya va monitoring tizimi) ko'rish.
- Moliyaviy rag'batlantirish mexanizmlarini (yashil fondlar, subsidiyalar, virgin materiallar solig'i, Jahon banki CEAP loyihasi) joriy etish.
- Infratuzilma va texnologiyani (zamonaviy qayta ishlash zavodlari, sanoat simbiozi, raqamli platformalar) qo'llash.
- Inson kapitali va xabardorlikni (ta'lim dasturlari, fuqarolar talabi) amalga oshirish.
- Bozor va xalqaro omillarni (davlat xaridlarini yashil standartlarga o'tkazish, Yevropa Ittifoqi Green Deal talablariga moslashish) joriy etish kerak.

Milliy iqtisodiyotda kombinatsiyalashgan paketlar mexanizmini joriy etishda kuzatiladigan asosiy muammolar va o'ziga xos to'siqlar mavjud. Xususan, mamlakatlarda kombinatsiyalashgan paketlar mexanizmini joriy etishda quyidagi to'siqlar kuzatilishi mumkin:

- Moliyaviy to'siqlar (yuqori boshlang'ich xarajatlar, KOB uchun kreditlar yetishmasligi).
- Infratuzilma va texnologik kamchiliklar (qayta ishlash quvvati past, raqamli kuzatuv tizimlari rivojlanmagan).
- Insoniy va madaniy omillar (xabardorlik past, malakali kadrlar yetishmasligi).
- Regulyator va institutsional muammolar (ijro mexanizmi zaif, idoralar o'rtasidagi koordinatsiya yetarli emas, norasmiy sektor katta ulushga ega).
- Bozor va iqtisodiy to'siqlar (arzon, lekin iflos mahsulotlarga talab, importga qaramlik).
- Milliy bozorning o'ziga xos muammolari (paxta va qishloq xo'jaligi chiqindilari hajmi katta, energiya va suv sarfi yuqori hajmda) mavjud.

Sirkulyar iqtisodiyot zamonaviy iqtisodiy model sifatida resurslardan samarali foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va ekologik zararlarni ichkilashtirish imkonini beradi. Vetnam tajribasi (EPR monitoringi) va Vince hamda Willisning ilmiy ishlari shuni ko'rsatadiki, muvaffaqiyat faqat kombinatsiyalashgan siyosat paketlari va ko'p tomonlama manfaatdorlar hamkorligi (multi-stakeholder) orqali erishiladi. Bu yondashuv sinergetik samara yaratadi va alohida instrumentlardan ko'ra kuchliroq ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekistonda mazkur mexanizmni muvaffaqiyatli joriy etish uchun bosqichma-bosqich yondashuv tavsiya etiladi:

- 1-bosqich: Huquqiy baza va institutsional asoslarni kuchaytirish, pilot loyihalarni joriy etish.
- 2-bosqich: Moliyalashtirish, infratuzilma va texnologiyalarni rivojlantirish.
- 3-bosqich: Keng miqyosli joriy etish, doimiy monitoring va baholash.

Natijada milliy iqtisodiyotda resurs samaradorligini 20–40 % ga oshirish va chiqindilarni 30–50 % ga kamaytirish mumkin bo'ladi. Buning uchun ochiqlik, ishonch va doimiy muloqot asosiy shart hisoblanadi. Ko'p tomonlama manfaatdorlar hamkorligi va policy mix — O'zbekiston uchun sirkulyar iqtisodiyotga o'tishning eng samarali va ilmiy asoslangan yo'lidir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sirkulyar iqtisodiyotga o'tish jarayoni murakkab, ko'p bosqichli va tizimli transformatsiyani talab qiladi. Ushbu jarayonning muvaffaqiyati esa bevosita davlat, xususiy sektor, ilmiy-tadqiqot muassasalari va fuqarolik jamiyati institutlari kabi ko'p tomonlama manfaatdor subyektlar o'rtasidagi samarali hamkorlik darajasiga bog'liq bo'ladi. Tadqiqot va tahlillar asosida quyidagi asosiy xulosalarga kelish mumkin:

Birinchidan, sirkulyar iqtisodiyotda ko'p tomonlama hamkorlik resurslardan samarali foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash jarayonlarini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Ushbu hamkorlik iqtisodiy tizimda yopiq siklni shakllantirishga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, top-down va bottom-up boshqaruv modellarining o'zaro uyg'unligi eng samarali natijani beradi. Davlat tomonidan yaratilgan normativ-huquqiy baza va strategik yo'nalishlar (top-down), shuningdek, biznes va jamiyat tomonidan ilgari surilayotgan innovatsion tashabbuslar (bottom-up) bir-birini to'ldiradi.

Uchinchidan, xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, multi-stakeholder yondashuvi iqtisodiy samaradorlikni oshirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va ijtimoiy farovonlikni yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, sanoat simbiozi, yashil innovatsiyalar va raqamli texnologiyalarni joriy etishda hamkorlikning ahamiyati yuqori bo'ladi.

To'rtinchidan, O'zbekiston sharoitida sirkulyar iqtisodiyotga o'tish jarayonida davlat siyosati faol rivojlanayotgan bo'lsa-da, manfaatdor tomonlar o'rtasidagi integratsiya va koordinatsiyani yanada kuchaytirish zarur.

Beshinchidan, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ko'p tomonlama hamkorlik samaradorligini baholash bo'yicha aniq metodologik yondashuvlar va indikatorlar tizimi hali to'liq shakllanmagan.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ilgari suriladi:

Institutsional takliflar sifatida sirkulyar iqtisodiyot bo'yicha ko'p tomonlama hamkorlikni muvofiqlashtiruvchi maxsus institutsional platformalarni yaratish zarur. Bu borada davlat, xususiy sektor va ilm-fan hamkorligini rivojlantirish uchun "triple helix" modelini joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Normativ-huquqiy takliflar sifatida sirkulyar iqtisodiyotga oid qonunchilik bazasini takomillashtirish va uni aniq mexanizmlar bilan boyitish lozim. Chiqindilarni qayta ishlash va resurslardan samarali foydalanishni rag'batlantiruvchi soliq imtiyozlarini kengaytirish zarur.

Iqtisodiy takliflar sifatida "yashil" innovatsiyalarni moliyalashtirish uchun maxsus fondlar va grant dasturlarini joriy etish, sanoat simbiozi asosida korxonalar o'rtasida resurs almashinuvi tizimini rivojlantirish, kichik biznes va startaplarni qo'llab-quvvatlash orqali bottom-up tashabbuslarni rag'batlantirish lozim.

Tashkiliy takliflar sifatida manfaatdor tomonlar o'rtasida samarali kommunikatsiya va axborot almashinuvi platformalarini yaratish, hududiy darajada pilot loyihalarni amalga oshirish va ularni kengaytirish zarur.

Ilmiy-tadqiqot va ta'lim yo'nalishida sirkulyar iqtisodiyot bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish hamda ularni amaliyot bilan bog'lash uchun oliy ta'lim tizimida sirkulyar iqtisodiyot va barqaror rivojlanish fanlarini joriy etish lozim. Shuningdek, hamkorlik samaradorligini baholash uchun indikatorlar tizimini ishlab chiqish kerak.

Raqamlashtirish bo'yicha takliflar sifatida raqamli platformalar orqali chiqindilarni boshqarish va resurs almashinuvi tizimini joriy etish lozim. Bu borada "smart waste management" texnologiyalarini keng qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi.

Ijtimoiy takliflar sifatida aholining ekologik madaniyatini oshirishga qaratilgan targ'ibot ishlarini kuchaytirish hamda fuqarolik jamiyati institutlarining rolini oshirish orqali bottom-up yondashuvni rivojlantirish zarur.

Sirkulyar iqtisodiyotda ko'p tomonlama manfaatdorlar hamkorligini rivojlantirish iqtisodiy tizimni yanada barqaror, samarali va innovatsion yo'nalishda rivojlantirish imkonini beradi. Ushbu jarayonda top-down va bottom-up modellarning uyg'unlashuvi strategik ahamiyat kasb etadi hamda kelajakdagi iqtisodiy rivojlanishning asosiy omillaridan biri bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.10.2019 yildagi "2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-sonli qarori, <https://lex.uz/uz/docs/-4539502>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.12.2022 yildagi "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-436-sonli qarori, <https://lex.uz/docs/-6303230>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.01.2024 yildagi "Chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish va ularning ekologik vaziyatga salbiy ta'sirini kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5-sonli Farmoni, <https://www.lex.uz/uz/docs/-6732832>
4. Aghion, P., Dechezleprêtre, A., Hémons, D., Martin, R. and Van Reenen, J. (2016) Carbon taxes, path dependency, and directed technical change. National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w21898>
5. Asian Development Bank (2021) Green economy transition in Asia and the Pacific.
6. Dietz, S. and Stern, N. (2015) 'Endogenous growth, convexity of damages and climate risk', *Economic Journal*, 125(583), pp. 574–620. <https://doi.org/10.1111/ecoj.12162>
7. Ellen MacArthur Foundation (2019) Completing the picture: How the circular economy tackles climate change.
8. European Commission (2020) A new circular economy action plan: For a cleaner and more competitive Europe. Brussels.
9. European Environment Agency (2020) Circular economy in Europe: Developing the knowledge base.
10. Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N.M.P. and Hultink, E.J. (2017) 'The circular economy – A new sustainability paradigm?', *Journal of Cleaner Production*, 143, pp. 757–768.
11. Ghisellini, P., Cialani, C. and Ulgiati, S. (2016) 'A review on circular economy', *Journal of Cleaner Production*, 114, pp. 11–32.
12. Goulder, L.H. and Parry, I.W.H. (2008) 'Instrument choice in environmental policy', *Review of Environmental Economics and Policy*, 2(2), pp. 152–174.
13. Grossman, G.M. and Krueger, A.B. (1995) 'Economic growth and the environment', *Quarterly Journal of Economics*, 110(2), pp. 353–377.
14. IPCC (2021) Climate change 2021: The physical science basis. <https://doi.org/10.1017/9781009157896>
15. Kirchherr, J., Reike, D. and Hekkert, M. (2017) 'Conceptualizing the circular economy', *Journal of Cleaner Production*, 150, pp. 221–232.
16. Korhonen, J., Honkasalo, A. and Seppälä, J. (2018) 'Circular economy: The concept and its limitations', *Ecological Economics*, 143, pp. 37–46.
17. Lieder, M. and Rashid, A. (2016) 'Towards circular economy implementation', *Journal of Cleaner Production*, 115, pp. 36–51.
18. OECD (2021) Green growth indicators. Paris: OECD Publishing.

19. Pearce, D.W. and Turner, R.K. (1990) Economics of Natural Resources and the Environment. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
20. Stahel, W.R. (2016) 'The circular economy', Nature, 531(7595), pp. 435–438.
21. United Nations (2022) The Sustainable Development Goals Report.
22. World Bank (2020) Resource efficiency and circular economy in developing countries.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>